

ПОИСК НОВЫХ ВОЗМОЖНОСТЕЙ В КРАЕВЕДЧЕСКОЙ РАБОТЕ БИБЛИОТЕКИ КОМРАТСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО УНИВЕРСИТЕТА В УСЛОВИЯХ ПАНДЕМИИ

Анна КЁСЯ, Наталия ГАРЧУ
Библиотека Комратского
Государственного Университета

Rezumat: *Articolul reflectă impactul activității Bibliotecii Universității de Stat din Comrat privind dezvoltarea colecțiilor de conținut local, digitalizarea acestora, cercetarea bibliografică și studiile locale. Această activitate are loc în contextul facilitării și lărgirii accesului utilizatorilor; membrilor comunității universitare la resursele informaționale.*

Cuvinte-cheie: *Biblioteca Universității de Stat din Comrat; baze de date; digitalizarea colecțiilor.*

Abstract: *The article reflects the impact of activity of the Library of the State University of Comrat on development of local content collections, their digitization, bibliographic research and studies in local history. This activity takes place in the context of facilitating and expanding of access of users and members of the university community to information resources.*

Keywords: *Comrat State University Library; databases; digitization of collections.*

Библиотека Комратского государственного университета является одним из крупных информационно-образовательных центров региона. Она начала свою работу в 1991 году, когда Гагаузский национальный университет получил статус Комратского государственного университета. Создание университета было продиктовано необходимостью обучения и воспитания национальных кадров, сохранения национальной культуры региона, подготовкой кадров по истории, филологии гагаузского языка, специалистов в области культуры, сельского хозяйства и экономики региона. Необходимость информационного

обеспечения учебного процесса подготовки национальных кадров обусловило развитие краеведческой работы и национальной библиографии и является важным направлением в библиографической работе библиотеки.

Определяющим критерием отбора документов в краеведческую коллекцию является тематика и содержание документов, прямо или косвенно связанных с территориальным аспектом, а также высокая научная, социальная и культурно-историческая значимость, их ценность для изучения и понимания процессов формирования и развития, а также современного состояния админи-

стративно-территориальной единицы. Отбор краеведческих документов осуществляется по двум системным параметрам: содержательному и формальному.

Содержательные параметры:

- История народа и территории в целом

- Художественная литература. Фольклор

- Культура, искусство

- Наука

- Социология и сведения демографического характера

- Географические и экономические особенности

- Персоналии

Формальные параметры:

- Авторская принадлежность к региону

- Принадлежность к региону других лиц, участвующих в создании документа – редакторы, составители, переводчики, художники – оформители др.

- Место издания, издающие организации, учреждения

Краеведческий фонд включает в себя весь доступный документальный поток: авторские издания; материалы конференций, симпозиумов, круглых столов; периодические и продолжающиеся издания; издания органов власти и различных организаций; брошюры, листовки, буклеты; неопубликованные материалы, письма, ксерокопии документов местных органов управления, отчеты, заметки; АВ материалы. Охватывается весь спектр публикуемых материалов по гагаузоведению и гагаузологии, изданных как в пределах страны, так и за рубежом, а также местные, малотиражные и нетиражируемые издания.

Библиотека сотрудничает с авторами, труды которых отражают краеведческую тематику, Управлением культуры Гагаузии, библиотеками Молдовы и России. Это позволяет расширять возможности комплектования краеведческого фонда.

Библиотека КГУ ведет работу по сбору и классификации краеведческих до-

кументов с целью создания библиографических путеводителей и указателей. Сочетая в себе исторические данные с ретроспективной библиографической информацией, они играют значительную роль в развитии современной науки и культуры. Кроме того, являются важным источником для преподавателей и исследователей.

В период пандемии COVID-19 ограничительные меры сделали необходимо ускоренный переход к дистанционным формам работы. Библиотеки вынуждены адаптироваться к сложившимся обстоятельствам и переходить на новые формы работы, которые позволяют привлечь внимание к имеющейся интеллектуальной продукции и оказываемым услугам по ее предоставлению. Использование удаленного доступа в работе библиотек применяется довольно широко и позволяет назвать их дистанционной обслуживающей системой. Сегодня Интернет предоставляет возможности для дистанционного обслуживания и формирования эффекта присутствия. На территории университета все сотрудники и студенты пользуются бесплатным интернетом (WiFi). Библиотека предлагает доступ к электронным базам данных, большинство из которых представляют собой полнотекстовые лицензионные научные ресурсы, доступ к которым можно получить на сайте Научной библиотеки КГУ: Web of Science, Taylor and Francis, Cambridge University Journals <https://www.cambridge.org/core> (доступ с 2019 по 2021), SAGE Research Methods. Университету предоставлен доступ на пять лет к Базе Данных Research4Life <http://login.research4life.org/tacgw/login.cshtml> (доступ с 2019 по 2023гг), которая включает 5 баз данных:

- AGORA (доступ к глобальным сельскохозяйственным онлайн-исследованиям) под эгидой FAO;

- OARE (доступ к исследованиям окружающей среды), основанная UNEP;

- ARDI (доступ к исследованиям в целях развития и инноваций), основанный WIPO;

▪ Hinari (доступ к исследованиям в области здравоохранения) под эгидой ВОЗ (Всемирная организация здравоохранения);

▪ GOALI (глобальный онлайн-доступ к правовой информации), основанный МОТ (Международной организацией труда).

В информационном пространстве библиотека представлена на сайте Комратского госуниверситета с 2014 г. Информация на сайте представлена на 4-х языках: румынском, гагаузском, английском и русском.

В 2018 году библиотека совместно с центром информационных технологий университета начала работу над созданием полнотекстовой базы данных, в которой документы расположены в алфавитном порядке библиографических описаний. В Электронной библи-

отеке КГУ все публикации распределены по разделам: Сборники научных трудов КГУ, Труды преподавателей по факультетам (национальный, экономический, юридический и аграрный), Краеведение, а также представлены работы сотрудников научной библиотеки КГУ: указатели, презентации и статьи. Основной формат представления электронных документов - PDF. Документы Электронной библиотеки КГУ доступны для поиска в Google, Yandex и других поисковых системах. Преимущественно доступ к полным текстам свободный в сети Интернет. Поиск документов в электронной базе осуществляется по стандартным видам поиска – автор, название, тема, год издания, вид документа.

По итогам учебного года проводится статистический анализ по ЭБД.

Показатели	Июнь 2019 г. – июнь 2020 г.	Июнь 2020г. – июнь 2021г.
Визиты	2038	4409
Просмотры	12284	22223
Источники трафика: поисковые системы прямые заходы	39% 27,1 %	60.9% 17,3 %
Тип устройства: компьютеры смартфоны	68% 31%	72,5% 27%
Возраст пользователей: младше 18 лет 18 -24 лет 25 – 34 лет 45 – 54 лет	- 43% 25% 13%	13% 37% 22% 11,5%

Анализ статистических показателей за период пандемии показал:

▪ интерес к электронному ресурсу возрос в два раза;

▪ увеличился заход в ЭБД через поисковые системы. Это означает, что интерес к библиотечным продуктам и услугам вышел за рамки пользователей библиотеки КГУ, позволяя расширить круг пользователей библиотеки;

▪ появился новый показатель возраста – младше 18 лет. Материалы краеведческого фонда представляют инте-

рес не только среди университетской и исследовательской аудитории, но и для учащихся гимназий и лицеев, которые изучают историю, традиции и обычаи малых народов.

Количество прямых и удаленных читательских запросов позволяет определить, что краеведческий электронный ресурс библиотеки КГУ является самым востребованным. Тенденция увеличения интереса к краеведению наблюдается не только в среде специалистов в данной области деятельности, но и сре-

ди представителей смежных профессий и населения в целом.

Продуктом взаимодействия информационных технологий на краеведческую деятельность стало создание электронных краеведческих информационных ресурсов библиотеки.

Основными краеведческими электронными ресурсами библиотеки КГУ являются:

- краеведческий электронный каталог;
- краеведческая электронная полнотекстовая база данных;
- краеведческие электронные библиографические издания.

Краеведческий электронный каталог является наиболее полным источником библиографической информации, включающим библиографические записи на все виды изданий, и является также основой для дальнейшего создания всех краеведческих ресурсов.

Внедрение электронного каталога началось в 2016 году благодаря сотрудничеству с Российским Центром науки и культуры г.Кишинев, который предоставил программу MARK SQL. Он отражает все виды краеведческих документов, поступающих в библиотеку КГУ: книги, в том числе ретроспективный фонд; статьи в периодических и непериодических изданиях; машинописные и рукописные документы; АВ издания и др.

Диапазон поисковых элементов краеведческого электронного каталога достаточно широк – автор, название документа, источника, организации, предметная рубрика, классификационный индекс, год издания и др. Виртуальный электронный каталог значительно расширяет возможности потенциальных пользователей. Однако библиотека КГУ располагает локальным электронным каталогом без возможности удаленного сетевого доступа.

Формирование краеведческой полнотекстовой базы данных связано с одной стороны, необходимостью наиболее полного раскрытием краеведческого фонда не только для пользователей библиотеки КГУ, но и для исследо-

вателей за пределами страны, а с другой стороны – возрастающим спросом краеведческих документов, особенно среди молодых пользователей. Дистанционное образование актуализировало использование ЭБД, что в свою очередь сделало необходимым поиск новых форм работы с документами. В период изоляции необходимым условием для обслуживания пользователей является оцифрованный фонд.

Отбор изданий для сканирования определяется по следующим критериям:

- Ценность документа – сканируются наиболее ценные и уникальные документы. К ним относятся первые сборники гагаузской художественной литературы и учебники гагаузского языка, изданные в конце 50-х – начале 60-х годов и практически не сохранившиеся в библиотеках региона, рукописные документы, письма, неопубликованные статьи.

- Сохранность документа – сканируются документы в единичном экземпляре, которые пользуются повышенным спросом. К ним также относятся копии документов из фондов библиотек Молдовы, России и частных коллекций; книжные памятники из фондов краеведческих музеев, Научно – исследовательского центра Гагаузии имени М. В. Маруневич и т.д.

- Угроза утраты информации – угасание текста для документов на бумажной основе.

Электронные издания, защищенные авторским правом, хранятся в локальной базе данных, доступной для чтения в помещении библиотеки. Для документов, размещенных в локальной базе данных, используется электронная доставка документов. Библиотека предоставляет электронные копии только для личных, научных и образовательных целей.

В виду того, что электронные документы составляют пока еще незначительную часть краеведческого фонда, библиотека использует и такой формат как фотографирование документов. Однако это не является эффективной

формой библиотечного обслуживания и применяется редко, в основном для пользователей, находящихся за пределами страны и нуждающимся в уточнении некоторых библиографических данных.

Основными краеведческими электронными изданиями библиотеки являются библиографические пособия. В библиотеке КГУ они представлены 3 видами:

- тематические – раскрывают различные аспекты краеведения;
- персоналии – посвящены авторам, связанным с регионом своей деятельностью, местом жительства или местом рождения;
- универсальные – как одна из форм информирования о пополнении библиотечной коллекции.

Важным требованием к электронным библиографическим ресурсам является их регулярная актуализация. Однако в виду того, что комплектование в последние годы значительно снизилось в количественном выражении, информация обновляется раз в полгода. В связи с этим не теряет актуальность такой вид библиографической услуги как виртуальная выставка, которая регулярно обновляется и содержит информацию о последних поступлениях.

Учитывая тот факт, что пользователи активно используют социальные сети, библиотека пересмотрела свою онлайн деятельность и стала намного более активно предоставлять необходимую информацию о своих мероприятиях на странице Facebook.

В условиях дистанционного образования библиотека использовала для проведения своих мероприятий платформы ZOOM и MEET. Это презентации книг, круглые столы, встречи – семинары, вечера памяти и другие.

Современный информационный ресурс позволяет обеспечить переход на новый качественный уровень обслуживания удаленных пользователей, что, в свою очередь, делает возможным активное потребление читателями ин-

формационных ресурсов и услуг. В этом аспекте большую роль имеет обратная связь «читатель – библиотека», которая помогает оценить качество предоставляемых библиотечно-библиографических услуг. Сегодня мы видим некоторые результаты нашей работы – услуги в онлайн - формате интересны читателям. Об этом можно судить по записям в «Книге отзывов и предложений», датированными июнем 2021 года.

Электронные краеведческие ресурсы библиотеки развиваются и воплощаются в новые формы. Краеведческая информация вышла за стены библиотеки. Представляя ее в сети Интернет или на локальных носителях, библиотека не только обеспечивает доступность создаваемой информации, но повсеместно распространяет ее, способствуя формированию и развитию информационных краеведческих потребностей.

Столкнувшись с новыми вызовами, библиотека КГУ обозначила направления, которые требуют дальнейшего развития и актуализации. Здесь можно выделить некоторые из них, работа по которым возможна в тех технологических условиях, которыми располагает библиотека КГУ:

- опрос пользователей с целью улучшения качества обслуживания с учетом дистанционного доступа;
- создание новых баз данных на сайте университета с учетом запросов пользователей;
- сотрудничество с авторами изданий по индивидуальным соглашениям в области авторских прав.

Подводя итог, можно сказать, что потенциал современной библиотеки оценивается не только по объему и полноте книжного фонда, но и по способности библиотеки предоставить новейшую и актуальную информацию в кратчайшие сроки для всех категорий пользователей. Организация доступа к краеведческим ресурсам через различные электронные формы – наиболее перспективный путь для дальнейшего развития этого направления работы в библиотеке.